

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20486190>

IXTISOSLASHTIRILGAN SAVDO MAJMUALARIDA MOLIYAVIY RESURSLARNI SHAKLLANTIRISH VA ULARDAN FOYDALANISH

Gulimboyev Sindor In'omjon o'g'li

O'zbekiston Milliy Universiteti, Iqtisodiyot fakulteti, Moliya va moliyaviy
texnologiyalar yo'nalishi 2-kurs talabasi

e-mail: sindorgulimbayev2908@gmail.com

Ilmiy rahbar: O'zMU, Moliya va kredit kafedrasini mudiri

i.f.d., professor **X.X.Rejapov**

e-mail: hayrillo0606@mail.ru

ORSID: 0000-0001-5403-9400

Annotatsiya

Ushbu maqolada ixtisoslashtirilgan savdo majmualarida moliyaviy resurslarni shakllantirish va ulardan foydalanishning ahamiyati va dolzarbligi masalasi yoritilgan. Shuningdek, ushbu tizimning iqtisodiyotdagi o'rni, ularning moliyaviy barqarorligini ta'minlash manbalari va kredit resurslari ham tahlil qilingan.

***Kalit so'zlar.** Ixtisoslashtirilgan savdo majmualari, moliyaviy resurs, bank krediti, savdo uskunalari, xarajatlar, kraudfaunding.*

ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ТОРГОВЫХ КОМПЛЕКСАХ

Гулимбаев Синдор Иномжонович

Национальный университет Узбекистана, факультет экономики, направление

«Финансы и финансовые технологии», студент 2 курса

e-mail: sindorgulimbayev2908@gmail.com

Аннотация

В этой статье рассматривается вопрос формирования финансовых ресурсов в специализированных торговых комплексах и их использования, а

также актуальность и значимость этой темы. Кроме того, анализируются роль этой системы в экономике, источники обеспечения их финансовой стабильности и кредитные ресурсы.

***Ключевые слова.** Специализированные торговые комплексы, финансовые ресурсы, банковский кредит, торговое оборудование, расходы, краудфандинг.*

FORMATION AND USE OF FINANCIAL RESOURCES IN SPECIALIZED TRADE COMPLEXES

Gulimboev Sindor Inomjonovich

Uzbekistan National University, Faculty of Economics, 2nd-year student of Finance and Financial Technologies

e-mail: sindorgulimbayev2908@gmail.com

Abstract

This article highlights the issue of the importance and relevance of forming financial resources in specialized commercial complexes and their utilization. In addition, the role of this system in the economy, sources for ensuring their financial stability, as well as credit resources, are also analyzed.

***Keywords.** Specialized trade complexes, financial resources, bank credit, trading equipment, expenses, crowdfunding.*

Rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotining eng asosiy tarmoqlaridan biri bu xizmat ko'rsatish sohasi hisoblanadi. Xususan, O'zbekiston yalpi ichki mahsulotining katta qismini xizmat ko'rsatish sohasi tashkil qiladi. Xizmat ko'rsatish sohasining tarkibiy qismlaridan biri bu-savdo tizimidir. Hozirgi paytda savdo tizimi iqtisodiy rivojlanishga turtki bo'layotgan muhim omillardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, ixtisoslashtirilgan savdo majmualari ayni bir turdagi mahsulotlar va tovarlar savdosini markazlashtirib, bozordagi raqobatni oshirmoqda.

Ixtisoslashtirilgan savdo majmualari-ma'lum bir turdagi mahsulot, tovarlar va xizmatlar savdosiga ixtisoslashtirilgan savdo hududi hisoblanadi. Ushbu majmualarda mahsulotlar va tovarlar chakana va ulgurji narxlarda realizatsiya qilinadi. Bunday majmualar, avtomobillar, elektronika, qurilish materiallari, kiyim-kechaklar va shu kabi boshqa moddiy ne'matlarga ixtisoslashadi. Masalan, Toshkent shahrida

joylashgan Sergeli avtomobil bozori, avtomobillar savdosiga ixtisoslashtirilgan bo'lsa, Malika savdo majmuasi, elektronika buyumlariga ixtisoslashtirilgan. Bunday savdo majmualari, bozorning muhim tarkibiy elementi bo'lib, xaridorlar uchun qulay sharoit yaratadi.

Xizmatlar sohasini rivojlantirish va takomillashtirish to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning bir qator qaror va farmonlari ijro qilingan. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 27-yanvar 2022-yildagi, "Xizmatlar sohasini rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"¹ PQ-104-sonli qarorida quyidagi vazifalar belgilangan: Hududlarda savdo majmualari va servis obyektlarini tashkil qilish; Savdo xizmatlari hajmini keskin oshirish; Savdo va xizmatlar orqali yangi ish o'rinlarini yaratish; Soliq va moliyaviy imtiyozlar berish va boshqalar ta'kidlangan.

Moliyaviy resurslar ushbu savdo majmualarining uzoq umr ko'rishi, muvaffaqiyatga erishishi va barqaror faoliyat yuritishining asosiy manbai hisoblanadi.

Moliyaviy resurslarni shakllantirish faoliyati, ichki va tashqi resurslarni muvozanatlashtirish va moliyaviy rejalashtirishdan foydalanishni qamrab oladi.

Nafaqat ixtisoslashtirilgan savdo majmualarida, balki boshqa korxonalar va tashkilotlarda ham moliyaviy resurslarni shakllantirish 2 xil usulda amalga oshiriladi. "Korxonalar va tashkilotlar o'z faoliyatini tashkil etish va amalga oshirishda o'z mablag'lari va qarz(jalb qilingan) mablag'laridan foydalanadi."²

1. **O'z mablag'lari.** O'z mablag'lariga ta'sischi tomonidan qo'yilgan kapital ya'ni ustav kapitali, taqsimlanmagan foyda va amortizatsiya fondlari kiradi.
2. **Jalb qilingan mablag'lar.** Hozirgi paytda biror-bir faoliyat boshlamoqchi bo'lgan tadbirkorlik va biznes subyektlari, albatta jalb qilingan mablag'lar orqali o'z faoliyatini yo'lga qo'yadi. Ushbu mablag'larga bankdan olingan

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 27-yanvar 2022-yildagi "Xizmatlar sohasini rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-104-sonli qarori

² Burxanov A., Turabov B., Elmurodov Sh. "Moliyaviy menejment" o'quv qo'llanma, Toshkent-2025

kreditlar, savdo uskunalari sotib olish uchun lizing operatsiyalari va boshqalar kiradi.

Bundan tashqari, ixtisoslashtirilgan savdo majmualari moliyaviy bozorda ham o'z faoliyatini amalga oshirishi va shu orqali mablag' jalb qilishi mumkin. Jumladan, qimmatli qog'ozlar emissiyasi bilan shug'ullanishi mumkin. Lekin O'zbekiston sharoitida, qimmatli qog'ozlar chiqarishi, ularning tashkiliy-huquqiy tuzilmasiga bog'liq. Aksiyadorlik jamiyatlari aksiya va obligatsiyalar chiqarish orqali moliyaviy resurslar jalb qiladi. Biroq amaliyotda O'zbekistonda ko'pchilik savdo majmualari ma'suliyati cheklangan jamiyat shaklida faoliyat yuritadi va asosan bank kreditlari va ichki mablag'lar orqali moliyaviy resurslarni shakllantiradi. Shu bilan bir qatorda, kichik bizneslarni qo'llab-quvvatlash uchun davlat tomonidan subsidiyalar va grantlar ajratiladi. Agar savdo majmualari franchayzing tizimi orqali mashhur brend nomidan faoliyat yuritsa, brend egasi tomonidan ham tashkiliy va moliyaviy yordam ko'rsatilishi mumkin.

Ushbu usullarga yangi paydo bo'lgan zamonaviy usul-kraudfoundingni ham qo'shishimiz mumkin. Ushbu usulda, internet platformalari orqali kichik investorlar mablag'lar jalb qilinadi. Lekin bu usul O'zbekistonda deyarli rivojlanmagan, lekin istiqbolli hisoblanadi.

Ixtisoslashtirilgan savdo majmualarida moliyaviy resurslar shakllantirilgach, eng asosiy amaliyot, ulardan to'g'ri va samarali foydalanish hisoblanadi. Ushbu amaliyotni samarali amalga oshirishning asosida, moliyaviy boshqaruv yotadi. Samarali moliyaviy boshqaruv tizimini shakllantirish, strategik rejalashtirish va prognozlashtirishni amalga oshirish hamda risklarni kompleks baholash orqali kelgusida barqaror va yuqori daromad ko'rsatkichlariga erishish imkoniyati yuzaga keladi. Ixtisoslashtirilgan savdo majmualari faoliyatida operatsion risk, bozor riski, kredit riski, reputatsion risk va shu kabi bir qator risklar mavjud bo'lib, ularni to'g'ri baholash va boshqarish orqali barqaror faoliyat yuritishi mumkin. Ushbu risklarni hedjirlash, diversifikatsiyalash va sug'urtalash orqali ma'lum bir miqdorda cheklash mumkin.

Moliyaviy resurslardan foydalanishdan oldin, avvalo, moliyaviy rejalashtirish amalga oshiriladi. “Moliyaviy rejalashtirish korxonaning moliya-xo‘jalik faoliyatining eng muhim tomonlarini qamrab oladi, moddiy mehnat va moliyaviy resurslarning shakllantirilishi va foydalanishda zarur bo‘ladigan oldindan nazorat qilishni ta’minlaydi, korxonaning moliyaviy sharoitini mustahkamlash uchun sharoit yaratadi”.¹

Moliyaviy rejalashtirishda daromadlar va xarajatlar smetasi tuziladi. Yillik moliyaviy reja choraklikda yoki har oyda tuziladi. Soliqlar to‘langandan keyin operatsion xarajatlar qoplanadi. Ya’ni ishchilarning oyli va kommunal to‘lovlar to‘lanadi. Undan tashqari, banklardan olingan kreditlarning foiz to‘lovlari, asosiy faoliyatni to‘liq tiklashga amortizatsiya ajratmalari qoplanadi.

Shu bilan bir qatorda, ixtisoslashtirilgan savdo majmualari asosiy faoliyatini amalga oshirish uchun aylanma mablag‘larni ta’minlashi zarurdir. Ya’ni, savdo jarayonining uzluksizligini ta’minlash uchun, yangi mahsulotlar va materiallar sotib olish, assortimenti kengaytirish va savdo hajmini oshirishni taqozo qiladi. Shuningdek, marketing va reklama xarajatlari ham mavjud bo‘lib, ushbu xarajatlar mijozlar jalbdorligini oshirishda xizmat qiladi.

1-jadval

Savdo majmualarining solishtirma tahlili²

Ko‘rsatkich	Dubai Mall	Tashkent City Mall
Do‘konlar soni	1200+	400+
Xizmatlar	Juda ko‘p	O‘rtacha
Mijozlar(yiliga)	111mln+	20mln+

1-jadval ma’lumotlariga ko‘ra, Dubai Mallda do‘konlar soni 1200+, mijozlar soni yiliga 111 million+ ekani, Tashkent City Mallda esa do‘konlar soni 400+, mijozlar soni yiliga 20 million+ bo‘lishi keltirilgan. Ta’kidlash joizki, Dubai Mall global miqyosdagi ko‘p funksiyani amalga oshiruvchi savdo-ekotizim bo‘lib, nafaqat savdo,

¹ Burxanov A., Turabov B., Elmurodov Sh. “Moliyaviy menejment” o‘quv qo‘llanma, Toshkent-2025

² Ushbu savdo majmualarining rasmiy veb-saytlaridan olindi. <https://thedubaimall.com/>. <https://www.tcmall.uz/en/>

balki turizm va ko'ngilochar xizmatlar orqali ulkan mijozlar oqimini o'ziga jalb qiladi. Tashkent City Mall esa rivojlanayotgan milliy savdo majmuasi sifatida ichki bozor ehtiyojlarini qondirishga yo'naltirilgan.

Umuman olganda, ixtisoslashtirilgan savdo majmualari global iqtisodiyotda savdo infratuzilmasining muhim elementi hisoblanadi. Ular tovarlar va xizmatlarni markazlashgan holda realizatsiya qilish, tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish hamda aholi ehtiyojlarini samarali qondirishda muhim rol o'ynaydi. Mazkur majmualarda moliyaviy resurslar asosan o'z mablag'lari, jalb qilingan kapital, va boshqa moliyalashtirish manbalari orqali shakllanadi.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, moliyaviy resurslardan samarali foydalanish savdo majmualarining barqaror faoliyat yuritishi va yuqori daromad ko'rsatkichlariga erishishida muhim omil hisoblanadi. Jumladan, moliyaviy rejalashtirish, prognozlashtirish, pul oqimlarini boshqarish hamda risklarni baholash tizimining to'g'ri yo'lga qo'yilishi ixtisoslashtirilgan savdo majmualarining moliyaviy barqarorligini ta'minlaydi.

Shuningdek, xalqaro tajriba tahlili asosida aniqlanishicha, yirik savdo majmualari (xususan, Dubai Mall) ko'p funktsiyali infratuzilma, keng xizmatlar spektri va yuqori darajadagi raqamlashtirish orqali katta mijoz oqimini jalb etmoqda. O'zbekistonda esa zamonaviy savdo majmualari, jumladan Tashkent City Mall, rivojlanish bosqichida bo'lib, ularning faoliyatini diversifikatsiya qilish va innovatsion yondashuvlarni joriy etish zarurati mavjud.

Xulosa qilib aytganda, ixtisoslashtirilgan savdo majmualarining samaradorligini oshirish uchun moliyaviy resurslarni oqilona boshqarish hamda zamonaviy xizmat va texnologiyalarni keng joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 27-yanvar 2022-yildagi “Xizmatlar sohasini rivojlantirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-104-sonli qarori.
2. A. Burxanov, B. Turabov, Sh. Elmurodov (2025), “Moliyaviy menejment” o‘quv qo‘llanma, Toshkent: Zamin Nashr
3. Pandey, I. M. (2018), Financial management. New Delhi, India: Vikas Publishing House.
4. D. Tadjibekova (2025), Korxonalar moliyaviy resurslarini shakllantirish amaliyotini takomillashtirish. Science and education, scientific journal.
5. J. Dahlquist, R. Knight (2022). Principles of Finance. Texas, USA.